

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 171–179

BIOCHEMICKÉ MARKERY METABOLIZMU A VÝŽIVY KRITICKY CHORÝCH PACIENTOV

BIOCHEMICAL MARKERS OF METABOLISM AND NUTRITION OF CRITICALLY ILL PATIENTS

Peter Chlebo¹, Ingrid Garajová¹, Mária Servátková¹, Zuzana Chlebová², Gabriela Vaverková²,
Silvia Vinklerová², Daniel Magula²

¹Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Špecializovaná nemocnica, sv. Svorada, Zobor, n.o., Nitra

²Oddelenie klinickej biochémie, Špecializovaná nemocnica, sv. Svorada, Zobor, n.o., Nitra

peter.chlebo@hotmail.com

SÚHRN

Kriticky chorý pacient je výrazne odlišný od bežného pacienta s patofyziologicky zmeneným metabolizmom. Liečba kriticky chorého pacienta je veľmi náročná a špecifická a jej neoddeliteľnou súčasťou je i nutričná podpora. Aby bola táto liečba účinná, musí byť adekvátna čo sa týka energetického príjmu a druhu živín, optimálne načasovaná a musí kopírovať aktuálny klinický stav pacienta. V tomto prehľade sme sa zamerali na vysvetlenie zmien a patofyziológie metabolizmu kriticky chorého pacienta a charakteristiku a prehľad možných biomarkerov, ktoré by mali kopírovať aktuálny klinický stav kriticky chorého pacienta a mali by pomôcť zlepšiť diagnostiku a účinnosť terapie. Taktiež sme sa snažili poukázať i na niektoré úskalia týkajúce sa problematiky biomarkerov metabolizmu a výživy.

Kľúčové slová: kritický chorý pacient; výživa; metabolizmus; biomarkery výživy a metabolizmu

ABSTRACT

A critically ill patient is significantly different from an ordinary patient with a pathophysiologically altered metabolism. The treatment of a critically ill patient is very demanding and specific, and nutritional support is an integral part of it. In order for this treatment to be

effective, it must be adequate in terms of energy intake and type of nutrients, optimally timed and must copy the current clinical condition of the patient. In this review, we focused on the explanation of the changes and pathophysiology of the metabolism of the critically ill patient and the characterization and overview of possible biomarkers that should copy the current clinical state of the critically ill patient and should help improve diagnosis and the effectiveness of therapy. We also tried to point out some pitfalls related to the issue of biomarkers of metabolism and nutrition.

Key words: critically ill patient; nutrition; metabolism; biomarkers of nutrition and metabolism

ÚVOD

Cieľom nutričnej podpory je poskytnúť substráty potrebné na uspokojenie bioenergetických potrieb pacienta a podporiť čistú syntézu makromolekúl potrebných na zachovanie svalovej hmoty, funkcie orgánov a imunitu. V súčasnosti publikované štúdie odhalili všeobecne prítomnú podvýživu kriticky chorých pacientov a jej súvislosť s nepriaznivými klinickými výsledkami a prognózou pacientov. Natíska sa tu myšlienka, že optimalizácia dodávania výživy by mala zlepšiť klinické výsledky kriticky chorých pacientov. Je preto prekvapujúce, že existuje viacero veľ-

kých randomizovaných kontrolovaných štúdií, ktoré ne-
preukázali klinický prínos obnovenia alebo maximalizácie
príjmu živín. To môže byť čiastočne spôsobené tým, že
máme k dispozícii stále prítomné nedostatočné spektrum
biochemických a biologických markerov identifikujúcich
pacientov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou nielen
môžu, ale i budú mať prospech z nutričných intervencií,
a ktoré monitorujú účinky podpory výživy. Musíme si klásť
otázku, čo je príčinou týchto zistení. Ak chceme získať od-
povede na tieto otázky, musíme v prvom rade charakte-
rizovať patofyziologický status kriticky chorého pacienta
a jeho odpovede na stresory, pričom pod stresormi rozu-
mieme všetky vonkajšie i vnútorné podnety, ktoré vyvolali
patologický, resp. kritický stav pacienta.

Patofyziológia kriticky chorého pacienta

Pochopenie a vedomosti metabolickej reakcie (od-
povede) na stresory vyvolávajúce kritické ochorenie sa
za posledné obdobie dramaticky zmenilo. Darwin síce
vo svojej evolučnej teórii predpokladal, že „*to nie je ten
najsilnejší alebo najinteligentnejší, ktorý prežije, ale ten,
kto sa najviac dokáže prispôbiť zmenám*“ (Jeevanandam
a kol., 1992; Van den Berghe a kol., 1998). Na tieto po-
znatky z hľadiska metabolizmu a samotnej reakcie na stres
nadväzuje tzv. princíp homeostázy, ktorý popísal Claude
Bernard. Tvrdil, že stálosť vnútorného prostredia kriticky
chorých je hlavnou podmienkou prežitia a podstatou je to,
aby homeostáza bola obnovená čo najrýchlejšie, lebo iba
to umožňuje prežitie organizmu. Mechanizmy zabezpeču-
júce udržiavanie homeostázy, vitálnych funkcií a v koneč-
nom dôsledku prežitie definoval Hans Selye, ktorý opísal
reakciu „*bojuj alebo uteč*“, ktorá charakterizuje nešpecifickú
reakciu na širokú škálu podnetov.

Počas evolúcie sa u ľudí vyvinuli účinné obranné me-
chanizmy umožňujúce prežitie organizmu. Metabolická
reakcia na stres je jednou z najdôležitejších súčastí adap-
tívnej reakcie na prežitie kriticky chorého pacienta. Počas
evolúcie je dobre zachovaných niekoľko mechanizmov,
vrátane stimulácie sympatického nervového systému,
uvolňovania hormónov hypofýzy, periférnej rezistencie
na účinky týchto a iných anabolických faktorov, ktoré sa
spúšťajú na zvýšenie zásobovania energiou substrátov pre
životne dôležité tkanivá. Cesty tvorby energie sú zmene-
né a využívajú sa alternatívne substráty v dôsledku straty
kontroly energetického substrátu podľa ich dostupnosti.
Klinické dôsledky metabolickej odpovede na stres zahŕňa-

jú sekvenčné zmeny vo výdaji energie, stresovú hypergly-
kémiu, zmeny v telesnom zložení a psychické a behavio-
rálne problémy. Strata svalových bielkovín a ich funkcie
je najmarkantnejším a hlavným dlhodobým dôsledkom
stresového metabolizmu.

Reakcia organizmu na stresory však nie je jednoduchá
i keď je vo svojej podstate stále konštantná. Táto odpoveď
prebieha vo viacerých etapách v závislosti od času. Tieto
fázy popísal David Cuthbertson a zároveň ich pomenoval
ako fáza odlivu, fáza toku a tretia chronická fáza predchá-
dzajúca zotaveniu, bola navrhnutá iba nedávno a je prav-
depodobne relevantná pourazová fáza, s ktorou sa často
stretávame v intenzívnej starostlivosti. Mechanizmy tých-
to postupných adaptívnych zmien sa sformulovali do tzv.
všeobecnej teórie metabolickej reakcie na stres. Samotná
metabolická odpoveď na stres zahŕňa neuroendokrinné
a zápalové, resp. imunitné zložky. Najnovšie výskumy však
naznačujú, že aj hormóny uvoľňované z tukového tkani-
va a z gastrointestinálneho traktu môžu hrať rovnako dô-
ležitú úlohu. Metabolická odpoveď sa začne spúšťať pár
sekúnd až minút po ataku, resp. pôsobení stresora, a to
neuroendokrinnou zložkou z oblasti blízkosti hypotalamu,
paraventriculárneho jadra a *locus coeruleus*. Po zistení
stresora dochádza k signalizácii do centrálného nervové-
ho systému (CNS), ktorý okamžite spustí odozvu vedúcu
k aktivácii sympatického nervového systému, osi hypo-
talamus-hypofýza, následne potom k zápalovým a imu-
nitným zmenám a nakoniec i k behaviorálnym zmenám.
Spustenie osi hypotalamicko-pituitárneho systému pred-
stavujúceho vylučovanie adrenokortikotropného hormó-
nu (ACTH), hormónu stimulujúceho štítnu žľazu (TSH), ras-
tového hormónu (GH), folikuly stimulujúceho hormónu
(FSH) a luteinizačného hormónu (LH) sa uskutoční v prie-
behu hodín po ataku, zápalové a imunitné reakcie vyu-
žívajúce ako mediátor rôzne druhy cytokínov sa spúšťajú
v priebehu dní a behaviorálna reakcia sa spúšťa v priebe-
hu týždňov. Reakcia na stresové faktory môže byť veľmi
rôznorodá, napr. poranenie periférneho tkaniva vyvolané
traumou, ktorá aktivuje aferentné nervy, spúšťa chemore-
ceptory signalizujúce hypoxémiu alebo hyperkapniu, ak-
tivácia baroreceptorov je spôsobená hypovolémiou a zá-
palové mediátory aktivujú činnosť mikroglyálnych buniek
mozgu. Sympatický nervový systém sa podieľa na rýchlej
kontrole väčšiny vnútorných orgánov prostredníctvom
adrenergických receptorov. Z postganglionového neurónu
ako odpoveď stimulácie jeho nikotínových receptorov

acetylcholínom dochádza k uvoľneniu norepinefrínu. Aktivácia osi hypotalamus-hypofýza má za následok uvoľnenie viacerých hormónov (ACTH, TSH, GH, FSH a LH). Tieto hormonálne zmeny postupne veľmi výrazne ovplyvňujú energetický, bielkovinový a tukový metabolizmus. V súčasnej dobe sa ako potencionálni aktivátori metabolických zmien súvisiacich so sepsou definujú leptín, rezistín a adiponektín, ktoré sú uvoľňované z rôznych typov buniek tukového tkaniva (Koch a kol., 2009; Marques a kol., 2013; Hillenbrand a kol., 2012; Fantuzzi, 2009). Takisto významnú úlohu môžu zohrávať aj hormóny uvoľňované črevom. Najnovšie údaje naznačujú, že cirkulujúce hladiny grelínu väčšinou poklesli, zatiaľ čo hladiny cholecystokinínu a peptidu YY sa zvyšujú. Tieto zmeny súviseli s anorexiou ako spoločnou vlastnosťou adaptácie správania sa na stres (Nematy a kol., 2006; Nematy a kol., 2007).

Zápalová zložka je čiastočne regulovaná na úrovni CNS prostredníctvom cytokínov a zápalových mediátorov. Imunitná odpoveď zahŕňa, ale aj špecifickú imunitnú odpoveď, pričom táto je sprostredkovaná ako bunkami, tak aj humorálnymi zložkami vrátane uvoľňovania protilátok a cytokínov. Tieto cytokíny, ako napr. faktor nekrózy nádorov, interleukín 1 a interleukín 6 hrajú kľúčovú úlohu v metabolických zmenách spojených so sepsou a spôsobujú stratu telesnej hmotnosti, proteolýzu a lipolýzu. Spúšťajú aj anorexiu na úrovni hypotalamu. Nekontrolovaný oxidačný stres definovaný nerovnováhou medzi tvorbou reaktívnych druhov kyslíka (ROS) a antioxidantmi podmienený cytokínmi a hypoxiou tiež zohráva veľmi dôležitú úlohu. Metabolickými následkami metabolickej reakcie na stres je vznik nekontrolovaného katabolizmu a vývoj rezistencie voči anabolickým signálom vrátane inzulínu s cieľom obnoviť hierarchiu dodávok energetických substrátov a uprednostniť životne dôležité tkanivá a orgány pred orgánmi závislými od inzulínu ako sú hlavne svaly a tukové tkanivo. Veľkosť inzulínovej rezistencie koreluje so závažnosťou stavu a samotná inzulínová rezistencia je výsledkom defektov v postreceptorovej inzulínovej signalizácii dráh a z down-regulácie transportéra glukózy (GLUT-4) v kostrovom a tukovom tkanive (Lena a kol., 2011; Bio- loa kol., 2002; Soeters a Soeters, 2012; Marik a Bellomo, 2013; Dungan a kol., 2009).

Klinické dôsledky metabolickej odpovede na stres zahŕňajú široké spektrum aspektov, a to od zmien v rýchlosti metabolizmu, využitia makroživín ako zdroja energie, stresovú hyperglykémiiu, stratu svalovej hmoty až po zmeny

v telesnom zložení a správaní. Počas skorej fázy po ataku je energetický výdaj zvyčajne nižší ako pred zranením, ale v neskorších fázach sa zvyšuje na hodnoty vyššie ako pred úrazom. Skutočný energetický výdaj počas kritického ochorenia je mimoriadne ťažké predpovedať, pretože ho ovplyvňujú viaceré fyziologické a patofyziologické poruchy, ale aj terapeutické zásahy (Fraipont a Preiser, 2013). Počas kritického ochorenia sa metabolizmus makroživín mení na niekoľkých úrovniach, vrátane trávenia a absorpcie živín, intracelulárneho intermediálneho metabolizmu a oxidácií substrátov. Z celkového pohľadu je oxidácia uhlíhydrátov zvýšená oproti oxidácii lipidov a proteínov, a to hlavne počas skorej fázy ochorenia (Tappy a kol., 1998). V neskorších fázach ochorenia dochádza k zníženému využitiu glukózy a naopak, objavuje sa zvýšený obrat tukov a nastáva strata svalovej a viscerálnej proteínovej hmoty. Záporná dusíková bilancia poukazuje na zvýšený rozklad bielkovín oproti ich syntéze, klesá využitie bielkovín, produkcia močoviny sa zvyšuje a zoslabuje sa lipogenéza. Glukóza je preferenčný energetický substrát kriticky chorého pacienta. Metabolizmus sacharidov u kriticky chorého pacienta zahŕňa rýchle využitie zásoby glykogénu, po ktorom nasleduje zvýšenie hladiny endogénnej produkcie glukózy z laktátu, glycerolu a alanínu v pečeni, obličkách a čreve. Zvýšený obrat glukózy vedie k typickej stresovej hyperglykémii. Dochádza i k zmene metabolizmu laktátu počas metabolickej stresovej reakcie. Coriho cyklus umožňuje poskytovať laktát ako veľmi efektívny zdroj energie počas stresových podmienok. Počas skorej fázy kritického ochorenia je použitie lipidov ako energetického substrátu relatívne menej zvýšené ako sacharidov, pretože vyžaduje veľké množstvo kyslíka a plne funkčné mitochondrie, avšak po ataku v dôsledku najmä hypoxie tkanív je mitochondriálna dysfunkcia bežná. Okrem toho endogénne triacylglyceroly uložené v tukovom tkanive a exogénne triacylglyceroly uvoľňované z chylomikrónov a iných lipoproteínov sú intenzívne hydrolyzované, aby sa uvoľnili voľné mastné kyseliny (FFA) a glycerol do krvi, a to bez ohľadu na množstvo poskytnutých exogénnych lipidov (Iapichino a kol., 2006; Agwunobi a kol., 2000; Krogh-Madsen a kol., 2008). Počas akútnej fázy sa zvyšuje aj produkcia lipidových peroxidov, čo pravdepodobne prispieva k orgánovým poškodeniam v dôsledku nerovnováhy medzi zvýšenou lipolýzou a využitím voľných mastných kyselín. Oxidácia FFA sa môže v periférnych tkanivách zvýšiť, zatiaľ čo v pečeni sa premieňajú na ketóny alebo sú reesterifikované

Obr. 1 Rôzne úrovne metabolickej odpovede na stres.

Po zachytení stresora (zelený obdĺžnik) sa aktivujú systémy/orgány. Mediátory sa pri tejto aktivácii uvoľnia a zvýšia katabolizmus a vyvolajú rezistenciu voči anabolickým faktorom (ružové ovály), čo vedie k zmenám energetického výdaja (EE, energy expenditure), v type použitých substrátov a v zložení tela (oranžové ovály).

(Zdroj: Preiser a kol., 2014)

na triacylglyceroly (TAG). Hladiny FFA v plazme sú typické pre kriticky chorých pacientov počas prvých dní. Syntéza cholesterolu a jeho obrat je narušený.

Pri strese je významne zvýšený rozpad bielkovín, ktorý značne prevyšuje rýchlosť jeho syntézy, a to vplyvom hormónov a zápalových mediátorov. Väčšina intracelulárnych proteínov je degradovaná prostredníctvom aktivácie ubiquitín-proteazómovej dráhy (Klaude a kol., 2007; Hasselgren, 2000). Stresový metabolizmus je charakterizovaný nadmernou aktiváciou tejto dráhy, čo spôsobuje nadmernú degradáciu bielkovín a úbytok svalov. Amino-kyseliny uvoľnené počas degradácie bielkovín budú buď opätovne použité neoglukogénnymi orgánmi alebo budú oxidované, čím budú zvyšovať hladinu močoviny a amónneho kationu ako odpadových produktov. Štúdie sledujúce zloženie telesnej stavby kriticky chorých pacientov ukázali, že každý deň sa môže strácať až 5 % čistej telesnej hmoty (Hill a Jonathan, 1992; Pichard a kol., 2004). V dôsledku toho sa kostrové svaly rýchlo vyčerpajú, čo sa prejaví svalovou slabosťou (Herridge a kol., 2011; Lecker, 2006; Fridrich, 2006). Toto je jeden z najničivejších dô-

sledkov metabolickej reakcie na stres a svalová slabosť môže pretrvávať aj značný čas po prepustení z nemocnice (Codere-Maruyama a kol., 2016). Strata svalovej funkcie a objemu svalstva, proximálnej slabosti a únavy sú najčastejšími dlhodobými ťažkosťami pacientov, čo môže predlžovať umelú pľúcnu ventiláciu. Ak sa zameriame na zmeny v zložení telesnej stavby kriticky chorých pacientov zisťujeme straty svalovej hmoty a relatívne zachovanie tukového tkaniva (Denstaedt a kol., 2018; Angus a Van der Poll, 2013). V dôsledku toho je hmotnosť telesných buniek znížená, zatiaľ čo extracelulárna tekutina je zvýšená. Nedávno boli identifikované aj funkčné a morfológické zmeny tukového tkaniva, ktoré možno zhrnúť ako konzervácia tukovej hmoty so zvýšeným počtom malých adipocytov a zvýšenej infiltrácie tukového tkaniva makrofágmi. Funkčne majú tieto zmeny za následok zvýšené ukladanie lipidov (Ware, 2017). Všetky tieto uvedené patofyziologické mechanizmy majú výrazný vplyv na klinický stav, terapiu a prognózu pacientov. Základné a charakteristické patofyziologické mechanizmy sú v stručnosti zhrnuté v obrázku č. 1.

Markery metabolizmu a výživy kriticky chorých pacientov

Výživa a rôzne parciálne nutričné intervencie sú neoddeliteľnou súčasťou liečby kriticky chorého pacienta. Kriticky chorý pacient je veľmi vulnérabilný a akékoľvek posuny v homeostáze môžu byť pre neho fatálne. Takéto posuny môže spôsobiť aj neadekvátne nutričná podpora. Aby sme predišli komplikáciám z nesprávne aplikovanej nutričnej podpory, potrebujeme dokonale poznať metabolický a nutričný status kriticky chorého pacienta v aktuálnom čase. Na ich určenie sú využívané rôzne markery. Tieto markery môžu byť rozdelené do skupín podľa viacerých hľadísk. Najčastejšie a najdlhšie využívanými sú štandardné biochemické markery krvného séra, ktoré sú v súčasnosti rozšírené o niektoré špecifické biochemické markery, ktoré nie sú pri bežnom biochemickom skríningu štandardne využívané. Okrem týchto biochemických markerov sa v poslednej dobe stále viac využívajú aj biomarkery a rôzne klinické hodnotiace a prognostické systémy (napr. APACHE II, APACHE III a SOFA). Na hodnotenie nutričného statusu kriticky chorých pacientov sa v súčasnosti využíva aj množstvo nutričných parametrov, indirektná kalorimetria, nutričné indexy a analýzy telesnej stavby (najmä na princípe bioelektrickej impedancie).

Vymenovať a charakterizovať jednotlivé biomarkery v tomto krátkom článku nie je možné a bolo by to i veľmi zložité. Už od 70-tich rokov 20. storočia sa datujú snahy o určenie rýchlych, na stanovenie jednoduchých a nenáročných a pritom vysoko validných biomarkerov. Ako príklad by sme chceli uviesť „Protokol pre monitorovanie výživy“, ktorý publikoval Shenkin v roku 1979:

Možný protokol kriticky chorých pacientov – minimálne kritériá monitoringu:

1. Klinické merania - meranie veľkosti kožnej riasy na tricepse a obvod svalu v strede ramena
týždenne
 - kožné testy na vyvolanie reakcie na antigény - každé 1 - 3 týždne.
2. analýza krvi - sérová močovina a elektrolyty, glukóza - denne
 - sérový albumín, transferín, prealbumín, pečeneňové testy, vápnik, fosfát, horčík a zinok - dvakrát týždenne
 - krvné ketóny - týždenne
 - plazmatické aminokyseliny - týždenne

- plazmatické vit A, C, E, folát červených krviniek, transketoláza, glutatiónereduktáza a transamináza - týždenne.

3. analýza moču - elektrolyty, močovina (alebo celkový N), kreatinín, glukóza, ketóny, Ca, P, Mg, Zn (kreatín, 3-metylhistidín) - najprv denne, ak je stabilný, potom dvakrát týždenne.

V súčasnej dobe používame ďaleko širšiu paletu biomarkerov, ale základ stále tvoria klasické vyšetrenia krvi, krvného séra a moču, ktoré sú ale doplnené o novšie špecifické biomarkery. Mnohé z parametrov uvedených vyššie ešte stále používame v monitoringu kriticky chorých pacientov, avšak ich váha a interpretácia sú už iné. Napriek tomu sú stále nepostrádateľné ako poznatky charakterizujúce aktuálny stav kriticky chorých pacientov a ako východiská pre diagnostické závery a terapeutické riešenia.

Medzi biomarkery, ktorých používanie u kriticky chorých pacientov v poslednej dobe stúpa, môžeme zaradiť hlavne zápalové biomarkery. V súčasnosti najviac využívanými sú C reaktívny proteín (CRP), Prokalcitonín (PCT), α -1-kyslý glykoproteín (orosomukoid), presepsín, feritín, cytokíny, Interleukín 6 (IL 6).

Prokalcitonín (PCT) je bielkovina tvorená 116 aminokyselinami. Fyziologicky ho produkujú C bunky štítnej žľazy ako prekurzor hormónu kalcitonín. Avšak najmä pri generalizovaných bakteriálnych infekciách ho začnú produkovať aj ďalšie bunky, hlavne neuroendokrinné bunky pľúc, čreva, ale i bunky parenchymatóznych orgánov a pri sepe prakticky všetky tkanivá a typy buniek. Koncentrácia tejto bielkoviny potom v plazme prudko stúpa. PCT uvoľnený pri sepe nie je konvertovaný na kalcitonín. Presný fyziologický význam prokalcitonínu nie je ešte ani zďaleka objasnený, predpokladá sa, že sa podieľa na regulácii zápalu a má analgetické účinky. Počas rozpadu prokalcitonínu je 1 deň a po imunitnej stimulácii vzrastá jeho sérová koncentrácia už v priebehu 2–3 hodín asi dvadsaťnásobne. Zvýšenie hladín možno pozorovať len pri generalizovaných bakteriálnych, mykotických a protozoárných infekciách, neobjavuje sa pri vírusových infekciách. S menej výrazným vzostupom sa môžeme stretnúť pri polytraumách, popáleninách a po rozsiahlych brušných operáciách.

Presepsín je fragment glykoproteínu CD14 a vzniká ako výsledok zápalovej reakcie spôsobenej infekciou. Glykoproteín CD14 je exprimovaný na povrchu membrány

monocytov, makrofágov, granulocytov, kde slúži ako receptor komplexov LPS a LPS viažucich proteínov (LPBP). Je lokalizovaný v blízkosti toll-like receptora 4 (TLR4). Naviazaním LPBP komplexu na CD14 sa aktivuje TLR4 – špecifická prozápalová kaskáda, a tým sa spúšťa zápalová reakcia hostiteľa proti infekčnému agens. Komplex LPS-LPBP-CD14 je uvoľňovaný do cirkulácie a vplyvom plazmatických proteáz štiepený na subtyp sCD14-ST-presepsín. Presepsín slúži na diagnostiku a prognózu sepsy a posúdenie miery závažnosti septických stavov (Soták, 2022).

Hladina **ferritínu**, bielkoviny produkovanej v takmer všetkých ľudských tkanivách, v krvnom sére odráža predovšetkým tkanivovú zásobu železa. Jeho hodnota klesá skôr, než narastie hladina transferínu. Príčin jeho zvýšenej hladiny je mnoho, najčastejšie je to zápal prakticky akejkolvek etiológie, ale i mnoho iných ochorení, preto ferritín nie je vhodným ukazovateľom zápalu. Má však relatívne podstatný význam pri určovaní prognózy SARS-CoV-2. Pri vzostupe hladiny nad $1\ 000\ \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ je prognóza pacienta zlá (Soták, 2022).

Cytokíny sú univerzálne mediátory zápalu produkované stimulovanými imunokompetentnými aj inými bunkami, najmä aktivovaným endotelom. Ako včasné spúšťače a regulátory zápalovej odpovede sa podieľajú na iniciácii syntézy ďalších rutinne používaných zápalových markerov (PCT, CRP). Pre svoju univerzálnosť však nedokážu dostatočne odlíšiť systémový a lokálny zápal, prípadne infekčný a neinfekčný pôvod zápalu. Laboratórnu diagnostiku cytokínov obmedzuje najmä ich krátky biologický polčas (Soták, 2022).

IL-6 je cytokín so širokým spektrom funkcií, ktorý vykazuje aktivitu v B-bunkách, T-bunkách, krvotvorných kmeňových bunkách, hepatocytoch a mozgových bunkách. Produkcia IL-6 je vyvolaná náhle pri akútnych zápalových reakciách spojených so zranením, úrazom, stresom, infekciou, neopláziou a ďalšími závažnými stavmi. IL-6 je u dospelých užitočný pri hodnotení závažnosti SIRS, sepsy a septického šoku, ako aj pri odlíšení nesterilnej a sterilnej nekrózy pri nekrotizujúcej pankreatitíde (Soták, 2022).

Biomarkery sa používajú v rôznych klinických prostrediach a zmenili diagnostiku a liečbu bežných ochorení. Pri kriticky chorých pacientoch sa však získavajú veľmi ťažko a pomaly, a to hlavne v dôsledku toho, že najčastejšími príčinami kritického ochorenia ako je napr. sepsa, syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) sú skôr heterogénne klinické syndrómy než homogénne chorobné stavy s dob-

re definovanou patogenézou. Okrem toho v súčasnosti existujú aj praktické obmedzenia merania biomarkerov v reálnom čase na jednotkách critical care a jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Vo všeobecnosti pri kritických ochoreniach biomarkery spadajú v podstate do troch kategórií.

Prvú kategóriu tvoria biomarkery zamerané na identifikáciu patogénnych mediátorov, čo je dôležitá snaha pochopiť mechanizmy poškodenia u chorých pacientov. Takto napr. boli identifikované potenciálne nové terapeutické ciele ako sú prozápalové dráhy pri sepse, pri ARDS a imunomodulácia pri neskorších štádiách sepsy (Mehta a kol., 2012; Mehta a kol., 2015; Hoffer a Bistran, 2012).

Druhú skupinu tvorili biomarkery, ktoré môžu doplniť súčasné klinické definície pre diagnostiku klinických syndrómov ako je sepsa alebo ARDS.

Tretia skupina biomarkerov slúži na účely určenia prognózy, najmä mortality (napr. 28-dňová úmrtnosť hospitalizovaných pacientov). Tu boli najviac testované najmä dva biomarkery - plazmatický interleukín 8 (IL-8) a rozpustný receptor-1 tumor necrosis faktoru (TNF- α), ktoré poskytovali optimálnu prognózu bez nadmerného vybavenia a boli zhruba ekvivalentné systému APACHE III pre prognózu.

Biomarkery môžu taktiež predpovedať veľkosť, kinetiku a heterogenitu metabolizmu a reakciu na podporu výživy, čím je možné získať kľúč na riešenie otázok týkajúcich sa dávky, načasovania a druhu použitých nutričných substrátov pri podpore výživy. Takisto by mohli vysvetliť aj odlišnú reakciu jednotlivých pacientov na nutričné intervencie, ktoré sa môžu líšiť v rozsahu a načasovaní (Wernerman a kol., 2019). Biomarkery by mohli pomôcť aj pri selekcii pacientov s vysokým rizikom nepriaznivého klinického výsledku od pacientov s nižším rizikom, a tým aj stanoviť najväčšiu pravdepodobnosť úspechu nutričnej podpory a vyselektovať pacientov, ktorí budú mať z adekvátnej nutričnej podpory prospech. Biomarkery možno definovať ako merateľné indikátory biologického procesu, patologického stavu alebo farmakologickej odpovede na terapeutické intervencie. Prognostické biomarkery reflektujú a zohľadňujú individuálny risk outcome pacientov a end pointy záujmu. Biomarkery môžu zohľadňovať aj individuálnu odpoveď pacientov na intervencie a zároveň korelovať s klinickými end pointami reflektujúce pacientov „well-being“ alebo prežívanie. Taktiež ich možno použiť ako prognostické alebo potenciálne nástroje na výber

alebo analýzu jednotlivých postupov maximalizujúcich úspešnosť liečby. V poslednej dobe sa biomarkery začínajú používať aj na subtypizáciu a klasifikáciu pacientov líšiacich sa patobiologickými mechanizmami. Biomarkery súvisia aj s nástrojmi na stratifikáciu rizika na začiatku ochorenia. Vysoké riziko pri použití NUTRIC skóre kriticky chorých je prognostický nástroj vyvinutý Heylandom et al. (Heyland a kol., 2011; Rahman a kol., 2016). Odvodené parametre vrátane zápalových cytokínov ako je interleukín 6 (IL-6) súvisia s komorbiditou a závažnosťou ochorenia a môžu byť teda použité u pacientov, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť prežitia. Z biomarkerov, ktoré odrážajú celotelovú absorpciu živín a metabolické reakcie najmarkantnejšie je určenie miery syntézy a rozkladu bielkovín (Millward, 1998). Na rozdiel od celotelovej bilancie bielkovín výpočet dusíkovej bilancie odhaduje čistý rozdiel medzi syntézou a rozpadom bielkovín ((Millward, 2012; Hoffer, 2016). Ďalšie predpokladané biomarkery výživového stavu dostupnosti substrátov a charakter metabolizmu zahŕňajú albumín, prealbumín, retinol viažúci proteín, transtyretrín a transferín. Ich hladiny však môžu byť akútne zmenené výživovými zásahmi, a preto spoľahlivo nepredpovedajú klinické výsledky.

Kriticky chorí pacienti s dysfunkciou orgánov sú katabolickí pri prijatí na JIS. To vyplýva z prítomných patofyziologických faktorov (napr. systémový zápal, stresové hormóny), ako aj obmedzenia prísunu živín. Ako už bolo popísané, metabolické adaptácie na kritické ochorenie, bunkové adaptácie k obmedzeniu živín, môžu prísť rýchlo a sú sprostredkované proteínmi, ktoré snímajú hladiny anabolických substrátov alebo bunkovej energie. Významnú úlohu tu hrajú rôzne proteín kinázy, ktoré môžu ovplyvňovať dostupnosť živín alebo energie (napr. aminokyselín) s bunkovými adaptáciami na obmedzenie živín (napr. autofágia), génovú expresiu a epigenetické mechanizmy. Výskum týchto skutočností môže viesť k vývoju nových biomarkerov. Z akých dôvodov toto usudzujeme?

Po prvé: tkanivá sa líšia v reakciách na metabolický stres a ich reakcie na dostupnosť živín sa pravdepodobne bude meniť. Napríklad hlboký katabolizmus bielkovín a atrofia potrebná na mobilizáciu aminokyselín z kostrového svalstva by mohla byť adaptačným mechanizmom na podporu potrebnú na ďalšie základné funkcie (napr. imunitu) počas ťažkého ochorenia.

Po druhé: dysregulovaný bunkový metabolizmus pozorovaný počas kritického ochorenia, môže podkopať vyu-

žitie dostupných živín na tvorbu ATP alebo syntézu bielkovín a predčasné dodávanie živín môže inhibovať adaptívne reakcie.

Po tretie: genetické a epigenetické variácie v mechanizmoch, ktoré sprostredkujú energiu a dostupnosť substrátu, snímanie a metabolické reakcie, môže zodpovedať za medzisubjektovú variabilitu a nakoniec môžu vyvolať obmedzenie živín alebo systémový zápal epigenetickými reakciami vedúcimi k trvalým zmenám v metabolizme, ktorý nemôže byť okamžite prekonaný podporou výživy. Detailné profilovanie týchto zmien u pacientov v priebehu času budú dôležitými náhľadmi na rozsah a heterogenitu odpovedí, na dostupnosť živín, ako aj na optimálne načasovanie začatia alebo pozastavenia podpory výživy. Časovo citlivé faktory zahŕňajú anabolickú rezistenciu, diverzitu mikrobiómov, dysfunkciu orgánov a endokrinné systémové stresové reakcie. Niekoľko znakov intracelulárneho metabolického snímania cesty (napr. mTOR) ich robia potenciálne užitočnými ako biomarkery (Preiser a kol., 2014).

Existuje hypotéza odporujúca odôvodneniu nutričnej podpory spočívajúca v tom, že zvrátenie katabolizmu by mohlo zmierniť zápal alebo môže podporovať regeneráciu tkanív, ktoré obe sú spojené so zlyhávaním orgánov a úmrtnosťou. Málo sa ale vie o tom, ako exogénna výživa ovplyvňuje poranenie alebo opraví tkanivá počas kritického ochorenia, ale naopak, biomarkery systémového zápalu a poškodenia orgánov boli však dobre charakterizované (Denstaedt a kol., 2018). Tieto zahŕňajú markery oxidačného a nitrózového stresu, aktiváciu komplementu, prozápalové cytokíny a orgánové dysfunkcie, ako je napr. anaeróbný metabolizmus a bunková smrť. Nádejnými sa ukazuje stanovovanie IL-6 a TNF- α . Zvýšené plazmatické hladiny IL-6 boli spojené s prínosom nutričnej intervencie u kriticky chorých pacientov, ale jeho potenciálne využitie ako nástroja monitorovania alebo stratifikácie neboli úplne preskúmané. V praxi je taktiež popri IL-6 využívané tiež stanovovanie prokalcitonínu, ktoré však nedokázali poskytnúť dostatočnú prognostickú klasifikáciu. Súčasná technológia dokáže odhaliť sekvencie všetkých génov u jednotlivých subjektov a na základe toho potom stanoviť endotypy, čo súvisí s pravdepodobnosťou metabolickej odpovede na podporu výživy. Avšak aj keď môžu genómové varianty prispieť k pochopeniu náchylnosti k terapii alebo určaniu prognózy, sú statické a nemôžu odrážať tkanivovo špecifické zmeny alebo terapeutické odozvy. Napriek

tomu sa objavili kandidáti na biomarkery z genomických analýz v iných doménach kritických chorôb. Napríklad genetické varianty korelovali s väčším znížením rizika úmrtnosti pripisované k aktivácii proteínu C (Man a kol., 2013).

ZÁVER

Liečba kriticky chorého pacienta je veľmi náročná. Jej súčasťou je aj nutričná intervencia. Úspešnou však bude iba vtedy, ak budeme vedieť čo najviac údajov o aktuálnom stave pacienta. Získavanie týchto údajov je však veľmi náročné, pretože klinický stav pacienta sa môže veľmi rýchlo a dramaticky meniť, a to vyžaduje okamžitý, ale adekvátny terapeutický zásah. Ten bude úspešný iba vtedy, ak budeme mať veľmi citlivé a validné ukazovatele klinického stavu, teda biomarkery. Biomarkery, ich citlivosť a špecifita hrajú a v budúcnosti budú hrať jednu z najdôležitejších úloh v úspešnosti liečby. Preto výskum, hľadanie a uvádzanie nových biomarkerov do klinickej praxe a zdokonaľovanie a zlepšovanie využitia existujúcich biomarkerov bude do budúcnosti kľúčovou úlohou v starostlivosti o kriticky chorého pacienta.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. **Agwunobi AO, Reid C, Maycock P, Little RA et al. (2000)** "Insulin resistance and substrate utilization in human endotoxemia", *J Clin Endocrinol Metab*, 85, p. 3770–8
2. **Angus DC a Van der Poll T. (2013)** "Severe sepsis and septic shock", *N Engl J Med*. 369, p. 840–51
3. **Bioło G, Grimble G, Preiser JC, et al. (2002)** "European Society of Intensive Care Medicine Working Group on Nutrition and Metabolism. Position paper of the ESICM Working Group on Nutrition and Metabolism. Metabolic basis of nutrition in intensive care unit patients: ten critical questions". *Intensive Care Med*, 28, p. 1512–20
4. **Codere-Maruyama T, Schricker T, Shum-Tim et al. (2016)** "Hyperinsulinemic-normoglycemic clamp administered together with amino acids induces anabolism after cardiac surgery", *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.*, 311:R, p.1085–92.
5. **Denstaedt SJ, Singer BH a Standiford TJ. (2018)** "Sepsis and nosocomial infection: patient characteristics, mechanisms, and modulation", *Front Immunol.*, 9, p.2446.
6. **Dungan KM, Braithwaite SS a Preiser JC. (2009)** "Stress hyperglycaemia", *Lancet*, 37, p.1798–80
7. **Fantuzzi G. (2009)** "Adiponectin and inflammation", *Am J Physiol Endocrinol Metab*, 296, p. E397.
8. **Fraipont V a Preiser JC. (2013)** "Energy estimation and measurement in critically ill patients", *J Parenter Enteral Nutr* 2013; 37: 705–13
9. **Friedrich O.** Critical illness myopathy: what is happening? *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*, 9, p.403–9
10. **Hasselgren PO. (2000)** "Catabolic response to stress and injury: implications for regulation", *World J Surg*, 24, p.1452–9
11. **Herridge MS, Tansey CM, Matte A, et al. (2011)** "Functional disability 5 years after acute respiratory distress syndrome", *N Engl J Med*, 364, p.1293–304
12. **Heyland DK, Dhaliwal R, Jiang X et al. (2011)** "Identifying critically ill patients who benefit the most from nutrition therapy: the development and initial validation of a novel risk assessment tool", *Crit Care*, 15, p.R268
13. **Hillenbrand A, Weiss M, Knippschild U et al. (2012)** "Sepsis-induced adipokine change with regard to insulin resistance", *Int J Inflam*, 2012, p. 972368
14. **Hill GL a Jonathan E. (1992)** "Rhoads lecture. Body composition research: implications for the practice of clinical nutrition", *J Parenter Enteral Nutr*, 16, p. 197–218
15. **Hoffer LJ a Bistrrian BR. (2012)** "Appropriate protein provision in critical illness: a systematic and narrative review", *Am J Clin Nutr.*, 96, p.91–600.
16. **Hoffer LJ.** Human protein and amino acid requirements. *JPEN J Parenter Enteral Nutr.* 2016;40:460–74.
17. **Iapichino G, Radrizzani D a Armani et al. (2006)** "Metabolic treatment of critically ill patients: energy balance and substrate disposal", *Minerva Anestesiol*, 72, p.533–41
18. **Jeevanandam M, Shamos RF a Petersen SR. (1992)** "Substrate efficacy in early nutrition support of critically ill multiple trauma victims.", *J Parenter Enteral Nutr*, 16, p.511–520
19. **Klaude M, Fredriksson K, Tjander I, et al. (2007)** "Proteasome proteolytic activity in skeletal muscle is increased in patients with sepsis", *Clin Sci (Lond)*, 112, p. 499–506
20. **Koch A, Gressner OA, Sanson E, et al. (2009)** "Serum resistin levels in critically ill patients are associated with inflammation, organ dysfunction and metabolism and may predict survival of non-septic patients", *Crit Care*, 13, p. R95
21. **Krogh-Madsen R, Plomgaard P, Akerstrom T et al. (2008)** "Effect of short-term intralipid infusion on the immune response during low-dose endotoxemia in humans", *Am J Physiol Endocrinol Metab*, 294, p. E371–9
22. **Lecker SH. (2006)** "Protein degradation by the ubiquitin-proteasome pathway in normal and disease states", *J Am Soc Nephrol*, 17, p. 1807–19

- 23. Lena D, Kalfon P, Preiser JC et al. (2011)** "Glycemic control in the intensive care unit and during the postoperative period", *Anesthesiology*, 114, p. 438–44
- 24. Man M, Close SL, Shaw AD et al. (2013)** "Beyond single-marker analyses: mining whole genome scans for insights into treatment responses in severe sepsis", *Pharmacogenomics J.*, 13, p. 218–26.
- 25. Marik PE a Bellomo R. (2013)** "Stress hyperglycemia: an essential survival response", *Crit Care*, 17, p. 305
- 26. Marques MB, Langouche L. En et al. (2013)** "Docrine, metabolic, and morphologic alterations of adipose tissue during critical illness", *Crit Care Med*, 41, p. 317–25
- 27. Mehta NM, Bechard LJ, Cahill N, et al. (2012)** "Nutritional practices and their relationship to clinical outcomes in critically ill children--an international multicenter cohort study", *Crit Care Med.*, 40, p. 2204–11.
- 28. Mehta NM, Bechard LJ, Zurakowski D, et al. (2015)** "Adequate enteral protein intake is inversely associated with 60-d mortality in critically ill children: a multicenter, prospective, cohort study" *Am J Clin Nutr.* 102, p. 199–206.
- 29. Millward DJ. (1998)** "Metabolic demands for amino acids and the human dietary requirement: Millward and Rivers (1988) revisited", *J Nutr.*, 128, p. 2563S–76S.
- 30. Millward DJ. (2012)** "Identifying recommended dietary allowances for protein and amino acids: a critique of the 2007 WHO/FAO/UNU report", *Br J Nutr.*, 108, (Suppl 2), p. S3–21.
- 31. Nematy M, O'Flynn JE, Wandrag L, et al. (2006)** "Changes in appetite related gut hormones in intensive care unit patients: a pilot cohort study", *Crit Care*, 10, p. R10
- 32. Nematy M, Brynes AE, Hornick PI, et al. (2007)** "Postprandial ghrelin suppression is exaggerated following major surgery; implications for nutritional recovery", *Nutr Metab (Lond)*, 4, p. 20
- 33. Pichard C, Kyle UG, Morabia A, et al. (2004)** "Nutritional assessment: lean body mass depletion at hospital admission is associated with an increased length of stay", *Am J Clin Nutr*, 79, p. 613–8
- 34. Preiser JC. (2012)** "Oxidative stress", *J Parenter Enteral Nutr*, 36, p. 147–54
- 35. Preiser JC, Ichai C, Orban JC, et al. (2014)** "Metabolic response to the stress of critical illness", *Br J Anaesth.*, 113, p. 945–54.
- 36. Rahman A, Hasan RM, Agarwala R, et al. (2016)** "Identifying critically-ill patients who will benefit most from nutritional therapy: further validation of the "modified NUTRIC" nutritional risk assessment tool", *Clin Nutr.*, 35, p. 158–62.
- 37. Shenkin A. (1979)** "Monitoring the Nutritional Status of Critically HI Patients", *Intens. Care Med.*, 5, p. 165-170
- 38. Soeters MR a Soeters PB. (2012)** "The evolutionary benefit of insulin resistance", *Clin Nutr*, 31, p. 1002–7
- 39. Soták Š. (2022)** "Zápalové markery v klinické praxi", *Vnitř Lék*, 68 (7), p.E11-E16, doi.org/10.36290/vnl.2022.100
- 40. Tappy L, Schwarz JM, Schneiter P, et al. (1998)** "Effects of isoenergetic glucose-based or lipid-based parenteral nutrition on glucose metabolism, de novo lipogenesis, and respiratory gas exchanges in critically ill patients", *Crit Care Med*, 26, p. 860–7
- 41. Van den Berghe G, de Zegher F a Bouillon R.(1998)** "Clinical review 95: acute and prolonged critical illness as different neuroendocrine paradigms", *J Clin Endocrinol Metab*, 83, p.1827–34
- 42. Ware LB.(2017)** "Biomarkers in critical illness: new insights and challenges for the future", *Am J Respir Crit Care Med.*, 196, p. 944–5
- 43. Wernerman J, Christopher KB, Annane D et al. (2019)** "Metabolic support in the critically ill: a consensus of 19", *Crit Care*, 23, p.318, doi:10.1186/s13054-019-2597-0